

Salvador Gnoato¹

Nas últimas décadas do século XX, os museus deram origem aos principais espaços públicos das cidades, substituindo o que no passado acontecia nas praças em frente às igrejas.

Em Curitiba, Oscar Niemeyer acrescentou uma sala principal para o Novo Museu, designação inicial o edifício em 2002, formada por duas lajes curvas, colocada em altura sob um pedestal. A barra horizontal, executada em 1971, teve seu uso transformado em nove espaçosas salas de exposição. Como uma atitude surrealista, esta grande e “pesada” caixa de concreto armado pintada de branco, com 205 x 45 metros, repousa sobre quatro fileiras de seis pilares, invertendo, de certa forma, a lógica natural construtiva. As vigas de concreto, que constituem as paredes cegas do edifício, vencem vãos de até 80 metros com balanços simétricos de 20 metros. Arquitetos e engenheiros levavam ao limite as possibilidades tecnológicas de vãos e balanços em estruturas de concreto armado. Sob estes pilotis desenvolve-se um imenso espaço público. A ousadia estrutural e o despojamento construtivo, com as marcas aparentes das madeiras das formas do concreto, são características “brutalistas” da década de 1960.

Com desenho concebido de forma gestual pelo arquiteto, duas passarelas de acesso para a fachada principal, executadas sobre um espelho d’água, compõem com a barra e o “olho”. Esta é uma característica do modo de projetar de Niemeyer contrastando formas geométricas puras, rigor estrutural, assimetria e formas livres. Na fachada posterior uma área gramada pertencente ao Bosque Papa João Paulo II, complementa o espaço público externo do museu.

1. Doutor FAUUSP, professor PUCPR, secretário executivo Docomomo Brasil

Fig. 01: Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, 1971/2002. Foto do autor.

No ano seguinte, o conjunto arquitetônico mudou de nome, passando a se chamar Museu Oscar Niemeyer - MON. Em uma década, se igualou em importância com os principais espaços culturais do Brasil e a cidade de Curitiba ganhou um novo espaço para encontro e lazer, dentro e fora do edifício. Em menor escala, a casa João Bettega, projetada por Artigas em 1952, foi transformado no centro cultural Instituto Vilanova Artigas em 2004.

Independente do porte da cidade, a arquitetura moderna é a principal marca dos espaços urbanos do século XX. O Museu de Arte de Londrina - MAL cumpre esta função e já nasceu como signo da cidade. Vilanova Artigas projetou, junto com Carlos Cascaldi, a primeira rodoviária da cidade, em 1948. Londrina era uma cidade com apenas duas décadas de existência; depois de devastada a floresta, as primeiras casas de madeira foram substituídas por novas construções em alvenaria.

O projeto contém sete abóbodas de berço compostas por cascas de concreto armado, apoiadas sobre colunas que servem de abrigo para os ônibus. Como ousadia estrutural, qualidade inerente da arquitetura moderna, a última casca se apoia em pilar inclinado. Conforme depoimento do filho Julio Artigas, os construtores, com receio de que a estrutura ruísse, acrescentaram um segundo apoio. Nunca foram demolidos, apesar da insistência de Artigas de que esses apoios eram desnecessários.

A estação é composta por espaços em diversos níveis interligados por rampas, interpretação brasileira das casas “corbusianas” dos anos 1920. Uma marquise com desenho curvo marca o acesso principal. A

laje inclinada da estação compondo com as abóbodas de berço imprimem personalidade única para esta obra.

Transformada em museu, a obra se integra com a praça Rocha Pombo possibilitando curadorias com inúmeras possibilidades de exposições nos espaços internos, sob as abóbodas e, ainda, se estendendo ao ar livre.

Fig. 02: Museu de Arte de Londrina, Vilanova Artigas, 1948. Foto Irã Taborda Dudeque.

Artigas sempre esteve “antelado” com as vanguardas modernas. Este projeto foi idealizado poucos anos depois da exposição *Brazil Builds* (1943) no Museu e Arte Moderna de Nova Iorque - MoMA, que consagrou a arquitetura brasileira. As obras da Pampulha em Belo Horizonte, de Oscar Niemeyer, simbolizam a independência de linguagem da vanguarda brasileira. A composição livre das cascas de concreto armado da Igreja de São Francisco, expressa a liberdade na interpretação dos conceitos “corbusianos” apresentados pelo Palácio Capanema, em 1936, no Rio de Janeiro, e ampliados pelos brasileiros.

Entre 1946 e 1947 Artigas esteve viajando pelos Estados Unidos, conhecendo cidades como Boston, Nova Iorque, Los Angeles São Francisco e Chicago, arquitetos como Alvar Aalto, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright e Richard Neutra, além de obras recém concluídas.

Fig. 03: Museu de Arte de Londrina, Vilanova Artigas, 1948. Foto Irã Taborda Dudeque.

A obra do Talesien West (1937) de Frank Lloyd Wright, o impressionou particularmente. A possibilidade de trabalhar com materiais baratos e não industrializados, como concreto ciclópico, bem como a capacidade de obter expressividade com estruturas de madeira de grandes dimensões, são características que de certa forma, iriam influenciar sua fase “brutalista”.

Mies van der Rohe, como professor no curso de arquitetura no *Massachusetts Institute of Technology* - MIT e como autor de obras importantes em Chicago, imprimiu rigor construtivo que marcaram a arquitetura do pós-guerra. O classicismo “miesiano”, utilizado principalmente para estruturas em aço, foi transposto para as obras em concreto armado no Brasil.

A influência de Le Corbusier permaneceu entre os arquitetos brasileiros através de bibliografia, mesmo após sua visita ao Rio de Janeiro. A expressividade no uso do concreto armado em obras como a Unidade Habitacional de Marselha (1947) e o Convento de La Tourette (1957), com propostas diferentes da fase purista dos anos 1920, foram determinantes no “brutalismo” brasileiro.

Em 1954, Artigas foi à Rússia, mas não tomou contato com o Construtivismo, uma vez que os próprios russos, com o stalinismo, o tinham renegado. Com a Guerra Fria, o ocidente também não fez questão de valorizar este período da vanguarda russa. Conforme sua filha Rosa Artigas, o contato com o Construtivismo aconteceu em meados dos anos 1970 através da compilação realizada por Vittorio de Feo, editado pela primeira vez em 1963 e traduzido para o português em 2005. O construtivismo só obteve reconhecimento internacional depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim. A exposição *The Great*

Utopia: The Russian and Soviet Avant-Garde, 1915-1932, realizada em 1992, no Museu Guggenheim, em Nova Iorque, com instalação de Zaha Hadid, foi uma dos eventos que marcaram este reconhecimento.

A viagem à Rússia provocou reflexões políticas e estéticas em Artigas, e a casa Olga Baeta (1956) é o projeto que marca esta inflexão. Neste momento, a vanguarda brasileira toma outro rumo, compartilhando manifestações “brutalistas” em diversos países.

O Colégio Experimental Brasil-Paraguai (1952), em Assunção, e o Museu de Arte Moderna - MAM (1954), no Rio de Janeiro, de Affonso Eduardo Reidy, se posicionam como antecedentes da Escola de Itanhaém (1959), de Artigas.

Propostas ousadas no uso de estrutura de concreto armado também aparecem no Museu de Arte de São Paulo – MASP, de Lina Bo Bardi, e na residência Cunha Lima, em São Paulo, de Joaquim Guedes, ambas projetadas em 1958.

A sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU USP (1962) é a obra mais emblemática do “brutalismo” brasileiro, conforme depoimento de Artigas seu desejo “era construir uma escola completamente anti-barroca”. Esta atitude “anti-acadêmica” se apresenta na integração de espaços internos e externos, na monumentalidade da estrutura aparente de concreto armado, no desenho dos pilares de apoio, na integração de seus espaços internos em níveis e sub-níveis integrados por rampas e principalmente no despojamento construtivo.

A postura de Artigas é didática, presente nos seus projetos, em seus artigos e manifestos publicados na mídia, e na participação no Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB e no Partido Comunista Brasileiro - PCB. De outra forma, Oscar Niemeyer nunca abandonou suas convicções, não se dedicou ao magistério, mas seus textos, além de críticas sociais, são lições de arquitetura e de sua visão de método projetual.

Nas primeiras décadas do século XX, as vanguardas modernas aconteceram principalmente na Europa. As vanguardas tinham como postura a ruptura com os princípios vigentes, tanto estéticos como sociais. Esta postura revolucionária, que se apresentava com manifestos, acompanhava a realização de obras nas artes plásticas e na arquitetura. Estes movimentos tiveram seguidores e formaram escola. Como um missionário, Artigas acreditava que através da arte e da arquitetura poderia mudar a sociedade.

Assim aconteceu com o Futurismo italiano (1909-1914), com o Neo-Plasticismo holandês (1917-1931) e com a *Bauhaus* (1919-1932). No Brasil, depois dos manifestos e das casas de Gregori Warchavichik, Lucio Costa impõe um novo modelo de ensino no curso de arquitetura no Rio de Janeiro. O movimento prossegue com o Palácio Capanema, com a produção de Oscar Niemeyer e com a construção de Brasília.

A vanguarda moderna no Brasil (1925-1969) não possui um nome próprio e específico, é apenas brasileira. A proposta de modernidade estava intrinsecamente vinculada a uma idéia de libertação de interferências estrangeiras e da formação de uma cultura nacional.

Simbolicamente, em 1969, no mesmo Diário Oficial, sob o signo do AI-5, Paulo Mendes da Rocha recebe o premio para execução do Pavilhão do Brasil na EXPO 70, em Osaka, no Japão e, em outro decreto, junto com Vilanova Artigas, tem seus direitos cassados como professores na FAU USP.

Dentro de uma visão de mundo plural e descentralizadora, a Arquitetura Moderna Brasileira faz parte da tradição cultural do século XX.

Referencias Bibliográficas:

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

DE FEO, Vittorio. **Arquitetura Construtivista – URSS 1917-1936**. Trad. Luiz Antonio Pitanga do Amparo. São Paulo: Worldwhitewall, 2005.

IRIGOYEN, Adriana. **Wright e Artigas - duas viagens**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.

SUZUKI, Juliana. **Artigas e Cascaldi - Arquitetura em Londrina**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

WISNIK, Guilherme. **Vilanova Artigas y La dialectica de los esfuerzos**. in 2G N.54 João Vilanova Artigas. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p.11-24.